

ae

apuntes electorales

revista del instituto electoral del estado de México | año VI | número 30

30

apuntes electorales

revista del instituto electoral del estado de México

Fecha de impresión: noviembre de 2007

Año VI, número 30

octubre-diciembre 2007, trimestral

No. de Certificado de Reserva de Derechos

de Uso Exclusivo de Título: No. 04-2000-072712111100-102

No. de Certificado de Licitud de Título: No. 11490

No. de Certificado de Licitud de Contenido: No. 8071

ISSN No.:1665-0921

Domicilio de la Publicación: Paseo Tollocan No. 944,

Col. Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160. Toluca, Estado de México

Tel. (01722) 2757300, ext. 4300.

Instituto Electoral del Estado de México

Paseo Tollocan No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160.

Toluca, Estado de México. Tel. (01722) 2757300, ext. 4300.

www.ieem.org.mx

Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido
de la revista sin la autorización de los editores.

Impreso en México

PRESENTACIÓN

5

EXPEDIENTE ELECTORAL

- Una década de alternancia política en el Estado de México 11
Claudio César Chávez Alcántara

PLUMAS Y LETRAS

- Democracia y desarrollo, un binomio no correlacionado en el Estado de Hidalgo 37
Assael Ortiz Lazcano
- Miradas infantiles y adolescentes: los gustos y disgustos hacia la política 79
Anna M. Fernández Poncela
- La agenda de la reforma electoral en la Cámara de Senadores: los acuerdos y desencuentros en el sexenio de la alternancia 107
Aldo Muñoz Armenta
- Hacia la participación activa, responsable y efectiva de las y los jóvenes en la sociedad democrática 131
Víctor Veloz Espejel
- ¿Inaugurando un nuevo ciclo político? La reforma constitucional de 2007 en México 177
Anselmo Flores Andrade

TEXTOS DE ACTUALIDAD

Los partidos políticos en México 199
¿Crisis, adaptación o transformación?
José Enrique Bailleres Helguera

UN CLÁSICO DE LA CULTURA POLÍTICA

Sistemas electorales del mundo 209
Dieter Nohlen

ae

La agenda de la reforma electoral en la Cámara de Senadores: los acuerdos y desencuentros en el sexenio de la alternancia

Aldo Muñoz Armenta*

Introducción

El propósito de este documento es hacer un recuento de los términos en los que se desarrolló la discusión de la reforma electoral en la Cámara de Senadores en las LVIII y LIX legislaturas. Para tal efecto, se presenta de manera detallada cuáles fueron los principales temas de la discusión, en qué sentido se dieron las coincidencias y cuáles fueron las divergencias. La hipótesis del trabajo establece que, no obstante que los partidos hicieron propuestas que en lo general recogen los aspectos sustantivos de la “agenda electoral” planteada hasta septiembre de 2007, prácticamente no hubo cambios de fondo en el Senado durante el sexenio 2000-2006, en la medida que las fuerzas políticas con representación legislativa apostaron

por una continuidad que con base en sus resultados electorales del 2000 y el 2003, les resultó benéfica en lo que son sus nichos electorales, de manera que probablemente se diagnosticó en las cúpulas partidistas que los riesgos de un eventual retroceso electoral de cada partido, sería resultado más de la capacidad de avance de los adversarios, que de la estructura institucional de oportunidades. En este sentido, la apuesta por una reforma electoral integral, es decir, que fuera más allá de los asuntos particulares de la agenda, implicaría, como se vio en la reciente reforma que aprobó el Congreso el 14 de septiembre del 2007, confrontación con uno de los principales actores que se benefician con el financiamiento público a los partidos: las televisoras y las radio-difusoras de carácter nacional, sobre

* Profesor de Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana y de Instituciones Políticas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: alditomunoz@yahoo.com.mx.

todo porque puede influir de manera significativa en las preferencias electorales.

También se puede considerar que una reforma de fondo no fue posible durante el sexenio 2000-2006 por la confrontación permanente entre presidente y Congreso, pero en particular, por el encono entre el ex presidente Fox y el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, ya que esa situación canceló la posibilidad de que el PRD en el Senado o aún en la Cámara de Diputados tuvieran un acuerdo en materia electoral ¿Para beneficiar a quién? Si se piensa en las condiciones de las leyes electorales de ese momento, el más beneficiado era el PAN, pues no había prohibición para que el gobierno difundiera mensajes en los medios antes y durante la campaña y al estar los panistas en el poder, recibieron más financiamiento privado para comprar espacios televisivos y radiofónicos. Por su parte, el PRI al ser la primera fuerza electoral después de las elecciones federales del 2003 era el partido más beneficiado por la fórmula de financiamiento público. Asimismo, su bancada parlamentaria en la Cámara de Diputados tuvo la batuta en las propuestas para la renovación del Consejo General del

IFE. Evidentemente, el PRD en estas condiciones se quedó solo en la posibilidad de impulsar sus propuestas.

El trabajo está organizado en dos apartados. En el primero se establece cuáles fueron los temas fundamentales de la agenda electoral en las LVIII y LIX Legislaturas del Senado, así como las consecuencias políticas que resultaron al no darles cauce por la vía legislativa. En este apartado se incluye un análisis de los aspectos fundamentales resueltos por la reforma electoral que se aprobó el 14 de septiembre de 2007. En la segunda parte, se analiza cuáles fueron las iniciativas que se discutieron en materia de reforma electoral entre el 2000 y el 2006 y las que se aprobaron tanto en comisiones como en el pleno senatorial, destacando la posición de los partidos, así como sus coincidencias y divergencias. Sobre el particular, se anota que prácticamente en todos los asuntos centrales del debate hubo un amplio consenso, sin embargo, paradójicamente, los acuerdos generados a lo largo de las legislaturas, con excepción del derecho a voto para los mexicanos residentes en el extranjero y la asignación de candidaturas de los partidos políticos a hombres y mujeres por igual, son sobre cuestiones

que tienen un carácter secundario con relación al propósito de tener un óptimo funcionamiento de las instituciones electorales tanto nacionales como estatales.

El diagnóstico

La discusión en torno a “los pendientes” de la reforma electoral durante el sexenio 2000-2006 estuvo más o menos definida tanto entre los líderes partidistas como entre los estudiosos del tema. Por supuesto, en algunos puntos hay muchas opiniones encontradas y en otros existió pleno consenso. Empecemos por los asuntos en los que hay una amplia coincidencia. A continuación se hace un repaso de los asuntos generales a los particulares:

1. Introducir en la Constitución las tres principales formas de democracia participativa reconocidas: el plebiscito, el referendo y la iniciativa popular. La idea es generar incentivos para que los legisladores y los partidos no queden al margen de la posibilidad de incidir en los cambios a la Constitución, en la medida que resulta complicado para el presidente en
- turno y para el partido del presidente formar mayorías parlamentarias por diversas razones, entre las que destaca la fórmula de reparto de los diputados, el número de partidos que participan en la contienda y los límites que impone al Ejecutivo el diseño institucional (Jiménez, 2006; Corona, 2006; Varela, 2006).
2. Reelección de legisladores locales y federales, de tal forma que se fortalezca la relación entre electores y representantes, con la finalidad de que los diputados y senadores atiendan de manera prioritaria los intereses de sus representados más que la de los dirigentes partidistas y también con el propósito de que se profesionalicen en sus actividades correspondientes, de tal suerte que sean capaces de ejercer un mayor control y contrapeso sobre el partido que gobierna y el Poder Ejecutivo (Dworak, 2003).
3. La reducción del financiamiento que perciben los partidos políticos nacionales. Comparado con otras naciones con una democracia consolidada o incluso con otras en las que la transición

es reciente, particularmente en Centroamérica y el Cono Sur, en México el financiamiento es excesivo¹ y más aún porque el gobierno federal gasta en propaganda para la promoción de sus logros, lo cual en buena medida es un tipo de contribución que genera inequidad en la contienda. Al gasto público hay que sumar el financiamiento privado que suele concentrarse casi en un 50% en el partido que está al frente del gobierno (Iturriaga, 2007: 32-33). Es decir, el financiamiento privado favorece también la inequidad en la contienda. El alto costo, se afirmaba, era porque las campañas eran muy largas (180 días) o porque los órganos jurisdiccionales (el IFE y el Tribunal Electoral) no tienen posibilidades efectivas de fiscalizar plenamente el gasto durante las contiendas (Lujambio, 2003: 368-376; Hernández, 2004: 51-68). En esta discusión también se establece que el problema del alto costo es que buena parte del gasto iba a la promoción en radio y televisión sin ninguna restricción. De hecho, según diversas estimaciones, cerca del 70% del gasto en las cam-

pañías es para medios (Arreola, 2005: 50-53; Maira, 2004).

4. La regulación de las precampañas en varios sentidos: que se defina en el COFIPE y en las leyes locales a lo que se refiere en términos muy concretos y que se establezca una plena diferencia con lo que implica “actos anticipados de campaña”; que al igual que con las campañas “oficiales”, se pongan topes de gasto, se garantice una contienda equitativa entre los contrincantes tanto en el tema del financiamiento, como en la imparcialidad de las dirigencias partidistas y que la votación se lleve a cabo con transparencia y legalidad, en la medida que las experiencias de los últimos años muestran que más bien ha ocurrido lo contrario (Colomer, 2002: 117-136).
5. Democratización plena de la vida interna de los partidos políticos. En este sentido, las principales consideraciones señalan que las dirigencias tienen atributos legales que la militancia no puede acotar en la medida que no existe un respaldo normativo que lo haga posi-

¹ Si se compara el gasto total neto de los partidos políticos en las elecciones federales del año 2000 en México (322,536,024) con el gasto total neto de los partidos políticos en las elecciones federales del mismo año en Estados Unidos (1,348,963,864), puede observarse que el gasto por elector en México es de \$0.189, mientras que en Estados Unidos es de \$0.152. Dichos montos representaron el 0.0004% de la paridad del poder adquisitivo norteamericano, en el caso mexicano representa el 0.002% de la paridad del poder adquisitivo (Zovatto, 2003: 51).

ble. Así, los líderes partidistas no favorecen el desarrollo y operación de espacios de discusión, no se preocupan por promover la capacitación de sus integrantes o confeccionan las listas de candidatos sin establecer un marco normativo interno o bien sin cumplir con el existente (Muñoz, 2004: 127-162; Alcántara, 2004).

6. Finalmente, se pugna porque las instituciones que tienen a su cargo la preparación, el control y la calificación de las elecciones, cuenten con mayores elementos para fiscalizar, y en su caso, sancionar a dirigentes partidistas, medios de comunicación y otros actores que en diversos momentos del proceso electoral interfieran con los candidatos generando inequidad y desinformación (Bardan, 2004: 183-211).

En teoría, la reforma electoral que aprobó el Congreso de la Unión el 14 de septiembre del 2007 atenúa el problema del alto costo de las campañas porque el IFE se convierte en el único organismo autorizado para comprar propaganda en medios, las campañas federales se reducen de 180 a 90 días y la fórmula para otorgar financiamiento redujo el monto neto de las entregas a los partidos. Primero porque la nueva fórmula

contempla solamente dos factores: un porcentaje del salario mínimo vigente en el Distrito Federal (65%) y el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo cual supone una disminución aproximada del 10% a partir de su entrada en vigor; algo significativo es que esta “bolsa” no crecerá si aumenta el número de partidos. Segundo, porque en el año de elección intermedia, los partidos recibirán solamente un 30% del monto de financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año, lo cual implica una reducción del 70% respecto al criterio anterior. Tercero, al reducirse a 90 días la campaña para las elecciones presidenciales el financiamiento se reduce en un 50%. Cuarto. El financiamiento privado se reduce a un 10% del monto que se determine como tope al gasto de campaña presidencial y no sobre el total de la bolsa como antes. Quinto. La prohibición total a los partidos para adquirir, en cualquier modalidad, tiempo en radio y televisión. Los partidos acceden a los medios a través de los tiempos del Estado solamente cada tres años en elecciones federales. Esto se hará a través del IFE (Cámara de Diputados, 2007).

Sobre el tema de precampañas, la reforma electoral que aprobó el Congreso favorece la equidad y la transparencia en el uso de recursos, ya

que estableció un cambio en el artículo 41 de la Constitución, que en términos generales señala que la ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y que ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por su incumplimiento. Asimismo, se ofrece tiempo del Estado para la promoción de los “pre” candidatos que después se descontará a los partidos en sus campañas (Cámara de Diputados, 2007: 12). Con ello, todos los precandidatos están obligados a utilizar “tiempo oficial” y no podrán comprar tiempo por su cuenta en medios.

En lo relativo a la interferencia de terceros en el proceso electoral, la reforma de septiembre de 2007, establece (en la modificación del artículo 41 de la Constitución) que ninguna otra persona, física o moral, a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Incluso se prohíbe la transmisión de mensajes con esa naturaleza contratados en el extranjero (Cámara de Diputados, 2007: 14).

Si bien no se agotaron todos los temas de la agenda electoral, es de esperarse que con las reformas impulsadas y la eventual resolución de los puntos pendientes, se fortalezcan las instituciones representativas, se resuelvan problemas de gobernabilidad que supone la relación entre Ejecutivo y Legislativo, entre los representantes y sus electores, entre los partidos, su militancia y los ciudadanos. Este círculo virtuoso, a su vez, facilitaría los consensos en política económica y con ello, se favorecería el desarrollo integral del país. En otras palabras, sin una democracia de calidad, los resultados de las decisiones políticas seguirán siendo para resolver los problemas de corto plazo.

Los temas del debate de la reforma electoral en el sexenio 2000-2006

La discusión de la reforma electoral en las LVIII y LIX legislaturas del Senado de la República, a juzgar por los datos disponibles, no tuvo un espacio significativo en términos cuantitativos y menos aún en términos cualitativos. Según los registros del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República (IILSEN), entraron en comisiones 914 iniciativas, de las cuales, 48 (5.2%) corresponden a la reforma electoral. De esta cantidad,

solamente se aprobaron 12 iniciativas en comisiones (1.3%) y solamente tres (0.3%) fueron aprobadas y turnadas para su publicación al Diario Oficial de la Federación. Este dato es relevante si se considera, por ejemplo, que en el tema de justicia se discutieron 217 iniciativas (23.7%).

Al respecto, se pueden establecer varias respuestas preliminares, que en general se relacionan con la competencia política y la correlación de fuerzas entre los cuatro partidos que tuvieron representación en la Cámara de Senadores durante el periodo 2000-2006: 1) el nicho electoral de los partidos estaba más o menos definido a lo largo del país, de manera que cualquier modificación sustantiva no iba a implicar un cambio en sus posibilidades de triunfo, 2) los problemas de funcionamiento de las instituciones electorales fueron generalmente señalamientos de actores sociales no partidistas y escasamente relacionados con la política o mínimamente involucrados con los partidos, 3) en lo general, todos los partidos tuvieron beneficios tangibles con los términos de las leyes electorales vigentes hasta septiembre de 2007, 4) las propuestas impulsadas en el Senado en el periodo en cuestión, eventualmente habrían afectado los intereses partidistas en lo que implica su acceso a

recursos públicos y privados, como en lo que supone la capacidad de los dirigentes para tomar decisiones al margen del escrutinio público o de la propia militancia, y 5) está claro que la discusión sobre las modificaciones en materia electoral, generalmente radica en la Cámara de Diputados.

Así, los datos indican que entre el año 2000 y el 2005 fueron presentadas 48 iniciativas en comisiones que no fueron aprobadas, de las cuales nueve corresponden al PRI (18.7%), 21 al PAN (43.7%), siete al PRD (14.5%), nueve al PVEM (18.7%) y dos (4.1%) a propuestas conjuntas: una presentada por los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD y otra por el PRI y el PRD.

El PRI hizo dos propuestas en el 2001, dos en 2004 y cinco en el 2005. El PAN realizó dos en el 2000, una en el 2002, una en el 2003, ocho en el 2004 y ocho en el 2005. El PRD una en el 2002, una en el 2003, dos en el 2004 y tres en el 2005. En tanto el PVEM hizo dos propuestas de reforma en el año 2000, una en el 2001, dos en el 2002, dos en el 2004, y una en el 2005. De acuerdo con esta información en el año 2000 se realizaron cuatro propuestas, en el 2001 tres, en 2002 cuatro, en el 2003 dos, en el 2004 14, y en el 2005 17.

A partir de la información anterior se puede señalar que conforme se acercó la elección presidencial, sea por razones de imagen ante la opinión pública o bien porque realmente se advierte la necesidad de un cambio para favorecer los términos de la competencia electoral, el número de iniciativas aumenta. Muestra también que la presentación de la mayoría de las iniciativas en la víspera del proceso electoral tiene el propósito de al menos poner el tema en la agenda de la discusión, aunque su aprobación resulte algo más complicado.

En cuanto a las aprobadas, los datos señalan que de las presentadas por el PRI, se aprobaron únicamente dos en el 2003, una en el 2004 y una más en el 2005, es decir, en total logró el consenso en cuatro de nueve. Por su parte, el PAN solamente consiguió la aprobación de dos iniciativas en el 2002 de un total de 21. El PRD obtuvo la aprobación de una iniciativa en el 2005 de siete que propuso. El PVEM también tuvo una iniciativa aprobada en el 2003 de nueve presentadas. Los cuatro partidos con representación senatorial aprobaron una iniciativa conjunta en el 2002, mientras que la Cámara de Diputados consiguió la aprobación de tres iniciativas en los años 2002, 2003 y 2005, respectivamente. Se puede observar que en el año 2000 y 2001

no se aprobó ninguna iniciativa, en el 2002 se aprobaron cuatro, en el 2003, tres; en el 2004, una y en el 2005, tres. En lo que respecta a las iniciativas aprobadas y turnadas para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, fueron dos del PRI, una en 2003 y otra en 2005 y una del PVEM en 2003.

Los datos anteriores muestran que en el inicio de la legislatura los partidos representados en el Senado de la República centraron su interés en otros temas diferentes a lo electoral. Es lógico si se considera que el principio de sexenio reclama sobre todo la elaboración y la búsqueda de consensos en torno al proyecto económico del presidente en turno. Por otro lado, se puede ver que a partir del 2002, las iniciativas aprobadas en materia electoral no son significativas en términos cualitativos, y como se verá más adelante, tampoco lo son en términos cualitativos.

Las propuestas y las posiciones de los partidos: el caso del PRI

Aunque el PRI tiene muchas coincidencias con los otros partidos con representación en el Senado de la República, sus propuestas en el tema electoral no reflejan una línea o una preocupación central. Se advierte en

las propuestas intereses regionales, grupales o bien observaciones de carácter meramente jurídico que no inciden en la competencia electoral, sino más bien en el proceso legal. A continuación se presenta una tabla en la que se muestran cuáles fueron las propuestas del PRI en materia electoral.

1. Propuestas del PRI en materia electoral (2000-2005) LVIII-LIX Legislaturas

Año	Tema	Subtema	Nivel
2001	Leyes electorales	Eliminar duplicidad reglamentaria y contradicciones jurídicas en las leyes y reglamentos	Legislación reglamentaria
2001	Asamblea Legislativa del Distrito Federal	Mayor proporcionalidad en la asignación de los escaños	Constitucional
2004	Equidad de género	Asignación equitativa para hombres y mujeres de las candidaturas de los partidos en elecciones municipales y diputaciones locales	Constitucional
2004	Partidos políticos	Derechos de militantes, democracia y rendición de cuentas	Legislación reglamentaria
2005	Poder Ejecutivo	Crear la figura del vicepresidente	Constitucional
2005	Agrupaciones políticas nacionales	Acceso a medios	Legislación reglamentaria
2005	Poder Ejecutivo	Prohibición de proselitismo presidencial en tiempos electorales	Legislación reglamentaria
2005	Democracia participativa	Plebiscito, referéndum, iniciativa popular	Constitucional

Fuente: Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República.

Las propuestas del PRI se pueden clasificar en cuatro grandes rubros: 1) las relacionadas con el rediseño institucional, 2) las que tienen que ver con los términos de la competencia por el poder, 3) las de carácter jurídico y, 4) las que reflejan disputas entre grupos al interior del partido.

Del primer punto se encuentra la propuesta de crear la figura de vicepresidente de la República, que además de fungir como Jefe de Gabinete, se haría cargo del Poder Ejecutivo en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente en turno. Asimismo en este rubro se puede incluir la ini-

ciativa que promueve la modificación constitucional para crear la figura del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Si se observa que esta propuesta se hizo en el 2005, puede considerarse que esperaban ganar la presidencia de la República en el 2006, pero con un Congreso dividido y con pocas posibilidades de formar mayorías estables.

Respecto a las incluidas en el segundo punto, destaca el reclamo de mayor proporcionalidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en virtud de que en esta entidad el PRI es tercera fuerza desde que se reconoció el derecho de los capitalinos a elegir a sus representantes. Ser tercera fuerza representa la imposibilidad de tener diputados de mayoría relativa, de manera que se busca conseguirlos por la vía de la fórmula de asignación. En este mismo rubro se puede incluir la propuesta que reclama un mayor acceso de las Agrupaciones Políticas Nacionales a medios de información, en la medida que el PRI, es la organización cuyos grupos sociales han aprovechado esta figura para desarrollar sus actividades proselitistas una vez que sus posibilidades de triunfo electoral se han reducido. Finalmente, se puede incluir en este mismo punto la demanda de limitar las acciones proselitistas del Presidente de la República que, por cierto, si se ob-

serva, fue hecha en el 2005. Es decir, el propósito fue acotar al Presidente Vicente Fox en sus prácticas militantes a favor del Partido Acción Nacional.

En las de carácter jurídico solamente está la realizada en el 2001, en la que se hace un señalamiento de duplicidad y contradicciones entre las diferentes leyes y reglamentos que regulan el proceso electoral. Entre las iniciativas que tienen que ver con las disputas al interior del partido están 1) la que demanda equidad de género en las candidaturas para elecciones municipales y diputados locales y 2) el que se reglamente cómo puedan hacer válidos sus derechos los militantes en un partido. Evidentemente la primera refleja un malestar entre las mujeres de la bancada priísta que rechazan la exclusión de antemano de las listas de candidatos, así como un reclamo a los tradicionales líderes de los sectores corporativos del partido.

Las propuestas del PAN

Las iniciativas que presentó el PAN en la LVIII Legislatura muestran interés porque se generen las mejores prácticas en materia electoral y solamente una refleja una disputa al interior de la organización. A continuación se muestra una tabla donde están clasificadas las propuestas panistas por tema.

2. Propuestas del PAN en materia electoral (2000-2005) LVIII-LIX Legislaturas

Año	Tema	Subtema	Nivel
2000	Financiamiento	Disminución del gasto	Constitucional
2000	Financiamiento	Disminución del gasto	Legislación reglamentaria
2002	Elecciones	Voto de mexicanos en el extranjero	Legislación reglamentaria
2003	Partidos políticos	Mantenimiento de registro	Constitucional
2004	Campañas	Retiro de propaganda	Legislación reglamentaria
2004	Partidos políticos	Capacitación a militantes	Legislación reglamentaria
2004	Poder Ejecutivo	Duración e inicio del mandato	Constitucional
2004	Elecciones	Modificación de fecha	Legislación reglamentaria
2004	Financiamiento	Prohibición de que sindicatos financien partidos	Legislación reglamentaria
2004	Candidatos	Prohibición de que los partidos postulen a familiares de presidente y gobernadores	Constitucional
2004	Elecciones	Reconocimiento cívico por votar	Legislación reglamentaria
2004	Tribunal Electoral	Reelección de magistrados	Constitucional
2005	Precampañas	Duración y regulación	Legislación reglamentaria
2005	Diputados	Reelección consecutiva	Constitucional
2005	Elecciones	Credencial de elector con chip	Legislación reglamentaria
2005	Tribunal Electoral	Mayor competencia de las salas regionales	Legislación reglamentaria
2005	Educación cívica	Mayor promoción entre los ciudadanos	Legislación reglamentaria
2005	Elecciones	Voto en el extranjero	Legislación reglamentaria

Año	Tema	Subtema	Nivel
2005	Leyes electorales	Certeza jurídica de derechos y obligaciones	Legislación reglamentaria
2005	Delitos electorales	Averiguación previa de oficio	Constitucional

Fuente: Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República.

El tema del financiamiento es el más recurrente en las iniciativas presentadas. Según se puede observar, se hicieron tres propuestas, dos para reducir el costo de las campañas y otra para evitar que los sindicatos financien a los partidos políticos. Desde luego, esta última puede decirse que está dedicada al PRI, cuya base social descansa en un importante número de organizaciones sindicales. También se observa que hay dos iniciativas que apuntan a cambios estructurales en el diseño institucional. Uno es la propuesta de la reelección de diputados locales y otro es la promoción de que los mexicanos residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho a votar.

Salvo la propuesta de prohibir que los familiares directos del Presidente de la República y los gobernadores, puedan aspirar al cargo de éstos, el resto de las iniciativas promueve un proceso electoral de mayor calidad. De lo general a lo particular se pueden destacar los siguientes rubros:

- 1) Proceso electoral: en las elecciones se propone que se adelanten los comicios federales al mes de junio y que el Presidente tome posesión el 1 de septiembre; que se le dé un reconocimiento por escrito a los votantes por ejercer su derecho, que se creen más candados de seguridad en la credencial de elector, que se haga una labor más intensa por parte de las autoridades en lo relativo a la educación cívica, y que los partidos destinen un porcentaje fijo de sus recursos para capacitar a la militancia.
- 2) Justicia electoral: que se reelija cierto número de los magistrados del Tribunal federal con el de que no se pierda la experiencia acumulada cuando lleguen los sustitutos; que las salas regionales del Tribunal Electoral tengan mayor competencia; que se hagan modificaciones en las leyes para dar mayor certeza jurídica en materia de derechos y obligaciones; y que los delitos electorales se persigan de oficio sin necesidad de denuncia.
- 3) Competencia electoral: que haya mayor rigor en la revisión

de los documentos de los partidos que piden su registro por vez primera; que se regulen las precampañas y que se adicione a la reglamentación la obligatoriedad por parte del gobierno para que retire la propaganda política después de una contienda. Como se puede advertir, por su agenda legislativa en materia electoral, el PAN, coincide en lo general con el diagnóstico sobre los problemas que aquejan a la democracia mexicana. En este sentido lo que sigue es buscar consensos.

Las propuestas del PRD

Las iniciativas presentadas por el PRD durante las LVIII y LIX Legislaturas apuntan, por un lado a lograr mejoras en lo que se refiere a su papel de tercera fuerza en la competencia electoral y, por otra parte, al fortalecimiento de las instituciones electorales en el mismo sentido que el PAN, es decir, a su perfeccionamiento a propósito del diagnóstico presentado al inicio de este documento, según se puede observar en la siguiente tabla.

3. Propuestas del PRD en materia electoral (2000-2005) LVIII-LIX Legislaturas

Año	Tema	Subtema	Nivel
2002	Financiamiento	Reducción del financiamiento público y privado, prohibición de que personas morales contribuyan a las campañas, mayor capacidad de fiscalización de las autoridades	Legislación reglamentaria
	Candidatos	Restablecer la figura de la candidatura común	
	Partidos políticos	Reducir requisitos para formar coaliciones	
	Elecciones y medios	El acceso de partidos a medios sólo en los tiempos del Estado	
	Campañas	Reducir la duración de las campañas	
	Delitos electorales	Aumentar penalidades a delitos electorales y castigar desacato	
2003	Equidad y género	Asignación equitativa para hombres y mujeres de las candidaturas de los partidos	Constitucional
2004	Elecciones	Disminuir la edad para votar de 18 a 16 años	Constitucional

Año	Tema	Subtema	Nivel
2004	Partidos y agrupaciones políticas nacionales	Reglamentación del funcionamiento de partidos y agrupaciones políticas nacionales	Constitucional
2005	Tribunal electoral	Sucesión paulatina de magistrados para que no se pierda la experiencia acumulada	Legislación reglamentaria
2005	Democracia participativa	Introducción en la Constitución del plebiscito y el referéndum	Constitucional
2005	Instituto Federal Electoral	Competencias para organizar plebiscito y referéndum	Constitucional

Fuente: Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República.

Respecto al perfeccionamiento de las instituciones electorales, las propuestas perredistas, se pueden clasificar de acuerdo con el nivel de modificación si es constitucional o reglamentario. De las primeras destaca la propuesta de introducir la figura del plebiscito y referéndum en la Constitución, así como involucrar al IFE en su funcionamiento, la disminución de la edad de votar, la creación de una ley especial para partidos y agrupaciones políticas y la asignación equitativa de candidaturas entre hombres y mujeres al interior de los partidos. De las de carácter reglamentario, se pueden resaltar las relativas a la disminución del financiamiento a partidos y la que establece la obligatoriedad de las fuer-

zas políticas de utilizar solamente el tiempo del Estado en los medios.

Las propuestas que están referidas a mejorar las condiciones de la competencia para el PRD son las que establecen la necesidad de restablecer la figura de la candidatura común y la de disminuir los requisitos para la formación de coaliciones. Particularmente en los estados del país donde este partido tiene escasa presencia, su participación conjunta con otras fuerzas políticas de carácter intermedio, como son los partidos del Trabajo, Convergencia, el Verde Ecologista o los recién llegados Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata, mejoraría sustantivamente sus posibilidades de aumentar su votación.

Las propuestas del PVEM

A diferencia del PRI, PAN y PRD, el Partido Verde, no obstante que las iniciativas que presentó en materia de reforma electoral, cubren varios puntos de los grandes pendientes, de manera muy evidente destacan las

propuestas que esencialmente tienen que ver con su agenda particular. Es decir, según se muestra en la tabla siguiente, se trata de aquellos asuntos que le permitirían aspirar a mejores resultados, o bien le permitirían acotar los eventuales cuestionamientos de los grupos disidentes en su interior.

4. Propuestas del PVEM en materia electoral (2000-2005) LVIII-LIX Legislaturas

Año	Tema	Subtema	Nivel
2000	Financiamiento	Otorgar recursos en dos modalidades: 1) en forma equitativa a todos los partidos y 2) según votos en elección anterior	Constitucional
	Partidos políticos	Otorgar registro a partidos nuevos si tienen representatividad nacional	Legislación reglamentaria
	Partidos políticos	El emblema debe aparecer en las boletas de acuerdo con su lugar en la última elección	Legislación reglamentaria
2001	Equidad de género	Asignación equitativa para hombres y mujeres de las candidaturas de los partidos	Legislación reglamentaria
2002	Diputados	Reelección consecutiva	Constitucional
	Partidos políticos	Mayor autonomía de dirigentes frente a tribunales	Legislación reglamentaria
2004	Leyes electorales	Hacer más transparentes los procedimientos	Constitucional
	Instituto Federal Electoral	Regular mecanismos de las comisiones de trabajo del Consejo General	Legislación reglamentaria
	Partidos políticos	Establecer obligaciones y sanciones a partidos políticos que pierdan su registro	
	Precampañas	Obligación de las autoridades electorales para garantizar la legalidad en su desarrollo y la fiscalización de recursos utilizados	

2005	Precampañas	Establecer tiempos mínimos y topes en los gastos en precampañas y obligación de transparentar uso de recursos	Constitucional
------	-------------	---	----------------

Fuente: Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República.

Los temas que tienen que ver con la “agenda nacional” de la reforma electoral, de lo general a lo particular, son los siguientes: reelección consecutiva de diputados –aunque en gran medida esta propuesta también podría favorecer su situación en ambas cámaras federales–, hacer más transparentes los procedimientos y decisiones de las autoridades electorales, reglamentar la operación de las comisiones en el Instituto Federal Electoral, que se regulen las precampañas y que lo haga el propio IFE, la asignación equitativa de candidaturas para hombres y mujeres y que se determinen sanciones –si fuera el caso– para los partidos que pierden su registro.

En cuanto a los asuntos que tienen que ver con su agenda partidista, destacan los siguientes: que se otorgue una cantidad igual del financiamiento a todos los partidos políticos con registro. Siendo el PVEM la cuarta fuerza (en solitario) beneficiaría su situación; que se aumenten los requisitos para el registro de nuevos partidos, aspecto que lo haría una fuerza intermedia prácticamente indispensable en lo que se refiere a las alianzas

electorales o legislativas; colocar el emblema según la votación le sería muy benéfico porque en las últimas elecciones a partir del 2000, salvo en las federales del 2006, el PVEM junto con el PRI terminaron como segunda fuerza; finalmente, la demanda de mayor autonomía de los dirigentes, es un reclamo explícito frente a las intervenciones del Tribunal Electoral para que este partido modificara sus estatutos para favorecer prácticas democráticas en la selección de líderes y candidatos.

Las propuestas conjuntas

Resulta significativo observar que en las propuestas conjuntas ninguna corresponde a la “agenda nacional”. Sin embargo, es explicable desde el punto de vista de la competencia los términos y posibles alcances de las propuestas. En el caso de las que impulsan los tres principales partidos, sin incluir al PVEM, es porque se espera mejorar el rendimiento electoral en los comicios federales y aún estatales; y en el caso de la

que presentan el PRD y el PRI, es del 2000, estas fuerzas políticas, no porque, dado el proselitismo gubernamental a favor del PAN a partir quieren estar en desventaja respecto al manejo de recursos

5. Propuestas de conjuntas en materia electoral (2000-2005) LVIII-LIX Legislaturas

PRI PAN PRD	2005	Participación electoral	Agrupaciones políticas nacionales	Legislación reglamentaria
PRI PRD	2005	IFE	Mayor capacidad de fiscalización	Legislación reglamentaria

Fuente: Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República.

Evidentemente muchas de las agrupaciones políticas nacionales que existen actualmente son en mucho una extensión de la fuerza y presencia partidista a lo largo del territorio nacional, de manera que proponer que éstas se incorporen a la competencia electoral, tendería a favorecer las capacidades de los tres principales partidos, sea en sus zonas de mayor presencia o incluso en las que apenas consiguen algunos sufragios. En cuanto a la demanda de que el IFE tenga mayor capacidad de fiscalización, resulta evidente que tanto en el ámbito fe-

deral como en el estatal, los gobiernos tienden a favorecer al partido al que pertenecen en perjuicio de sus adversarios.

Convergencias y divergencias

De acuerdo con los puntos presentados en el diagnóstico sobre la situación actual de las instituciones electorales, los partidos coinciden en los principales puntos, según se puede ver en la siguiente tabla, sin embargo, conviene preguntar ¿por qué no se impulsó una reforma electoral de largo alcance?

6. Convergencia de los partidos en las propuestas de reforma electoral en las LVIII-LIX Legislaturas (2000-2005)

Tema	Subtema	PRI	PAN	PRD	PVEM
Democracia participativa	Plebiscito, referéndum	X	X	X	
Diputados	Reelección consecutiva	X	X		
Financiamiento	Reducción del gasto	X	X	X	
Precampañas	Regulación	X	X		X
Equidad y género	Asignación equitativa de candidaturas a hombres y mujeres	X		X	X

Fuente: Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República.

Según se puede advertir, predominaron las agendas partidistas. En este sentido, es evidente que las fuerzas políticas con representación en el Senado concentraron sus esfuerzos en impulsar sus intereses y se ocuparon escasamente en las cuestiones de la

“agenda nacional”. Ahora bien, es importante destacar que en ningún tema existe consenso y en los que al menos tres partidos confluyen, salvo en el de equidad y género, no se llegó a ningún acuerdo, según se puede ver en la tabla siguiente.

7. Iniciativas aprobadas en comisiones en materia electoral (2000-2005) LVIII-LIX Legislaturas

Partido	Año	Tema	Subtema	Nivel
PRI	2003	Candidaturas	Prohibición para ser candidatos en cargos de elección popular a consejeros electorales del IFE que estén en funciones	Constitucional
		Instituciones electorales	Autonomía presupuestal del Instituto Electoral del DF	Constitucional
	2004	Partidos políticos	Registro a partidos locales	Constitucional
	2005	Instituciones electorales	La posibilidad de que el Poder Judicial promueva juicios de revisión constitucional	Constitucional
PAN	2002	Financiamiento	Reducción	Constitucional
		Financiamiento	Reducción	Legislación reglamentaria
PRD	2005	Instituciones electorales	Promover la educación cívica en las escuelas	Legislación reglamentaria
PVEM	2003	Partidos políticos	Representatividad nacional para tener registro	Legislación reglamentaria
PRI PAN PRD PVEM	2002	Elecciones	Reconocimiento del derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero	Legislación reglamentaria
Cám. de Dip.	2002	Candidaturas	Igualdad en la asignación de candidaturas para hombres y mujeres	Legislación reglamentaria
	2003	Partidos políticos	Registro de nuevos partidos políticos	Legislación reglamentaria

Fuente: Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República.

Los datos de la tabla anterior nos indican que solamente dos de las propuestas aprobadas tienen que ver con la “agenda nacional”. Se trata del derecho de votar para los mexi-

canos residentes en el extranjero y la asignación equitativa de candidaturas para hombres y mujeres en los partidos políticos con registro. No se puede contar el caso de la iniciativa

que promueve la reducción del financiamiento para los partidos políticos, en la medida que se trata de una propuesta que no atiende el problema de fondo y la prueba está en que las campañas presidenciales del 2006, fueron, por mucho, más costosas que las anteriores en términos reales y nominales. Sin duda, en lo general se

puede afirmar que todas las iniciativas aprobadas son importantes, pero su implementación no resuelve los problemas de fondo que se señalan en el diagnóstico presentado. Más aún si se considera que de esas iniciativas, solamente tres fueron turnadas al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

8. Iniciativas aprobadas en el pleno senatorial en materia electoral (2000-2005) LVIII-LIX Legislaturas

Partido	Año	Tema	Subtema	Nivel	Estatus
PRI	2003	Candidaturas	Prohibición para ser candidatos a consejeros electorales	Constitucional	Publicado en el DOF (19-06-07)
	2005	Instituciones electorales	La posibilidad de que el Poder Judicial promueva juicios de revisión constitucional	Constitucional	Turnado al Ejecutivo (9-05-07)
PVEM	2003	Partidos políticos	Representatividad nacional para tener registro	Legislación reglamentaria	Publicado en el DOF (31-12-03)

Fuente: Sistema de de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación: <<http://sil.gobernación.gob.mx>>

De acuerdo con los datos del cuadro anterior, los acuerdos logrados en materia electoral durante el sexenio 2000-2006 en el Senado de la República no tuvieron un carácter sustantivo. En el mejor de los casos,

las iniciativas aprobadas apuntalaron el *status quo* de la situación político-electoral de las tres principales fuerzas partidistas. Situación que en el proceso electoral de 2006 se convirtió en un problema.

Reflexiones finales

Si bien la discusión central en lo referente a la reforma electoral no radica en el Senado de la República, sino más bien en la Cámara de Diputados, queda claro, de acuerdo con los registros analizados, que no hubo un impulso político significativo por parte de los senadores para sacar adelante alguno de los puntos cruciales de la “agenda nacional”. Otra reflexión que conviene hacer es que los partidos mayoritarios concentraron sus esfuerzos en otros temas de mayor rendimiento político, sobre todo porque los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD) durante los seis años de la legislatura, tuvieron posibilidades de ganar la presidencia de la República.

En estas circunstancias, muchos de los puntos cruciales de la reforma limitaban la posibilidad de conseguir

recursos extraordinarios, o bien, de que los partidos tuvieran contiendas internas con gastos onerosos y de los que no se dio cuenta a la militancia, a la ciudadanía y a las instituciones electorales. En suma, la información recabada en este documento, muestra que no se impulsa una reforma electoral en el Senado de la República porque los partidos apostaron en el sexenio 2000-2006 por la continuidad en lo que implica sus prerrogativas financieras y jurídicas. Esta situación, se vio en la elección federal del 2006, puso en peligro la estabilidad política porque polarizó a la sociedad, además de que dio pie a la intromisión de actores externos, como las televisoras y los empresarios al proceso electoral y facilitó el apoyo de la Presidencia de la República al candidato del PAN, Felipe Calderón. La reforma electoral aprobada en septiembre de 2007, eventualmente resolverá dichos problemas.

Bibliografía

- Alcántara, Manuel. 2004. *¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos políticos latinoamericanos*. Barcelona: Instituto de Ciencias Políticas y Sociales.
- Arreola, Federico. 2005. “La democratización de los medios”, en Camacho, Manuel Valadés, Diego. *Gobernabilidad democrática: ¿qué reforma?* México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM, Cámara de Diputados LIX Legislatura.
- Bardan, Cuitlahuac. 2004. “Consideraciones para la reforma del Instituto Federal Electoral”, en Hernández, Juan Luis y Cuitlahuac Bardán. *La agenda electoral de la consolidación democrática*. México: Universidad Iberoamericana, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República.
- Cámara de Diputados. 2007. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134; y se deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México. *Gaceta Parlamentaria* No. 234-I, 14 de septiembre de 2007: <<http://gaceta.diputados.gob.mx>> consulta realizada en septiembre de 2007.
- Colomer, Josep. 2002. “Las elecciones primarias presidenciales en América Latina y sus consecuencias políticas”, en CavaroZZi, Marcelo y Abal Juan. *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Buenos Aires: Homosapiens Ediciones y Konrad Adenauer Stiftung.
- Corona, Gabriel (coord.). 2006. *Los poderes federales en la consolidación democrática de México*. México: UNAM, Gernika.
- Dworak, Fernando (coord.). 2003. *El legislador a examen. El debate de la reelección legislativa en México*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Hernández Juan Luis “La política y sus tiempos: hacia una democracia austera”, en Hernández, Juan Luis y Bardán, Cuitlahuac. 2004. *La agenda electoral de la consolidación democrática*. México: Universidad Iberoamericana, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República.

- Iturriaga, Juan. 2007. “Financiamiento a partidos políticos en México”, en Jorge Javier Romero et al. *El triángulo de las Bermudas. El financiamiento de la política en México*. México: Fundación Friedrich Ebert.
- Jiménez, Margarita. 2006. *La oposición parlamentaria en México. Su rendimiento en gobiernos de mayoría dividida*. México: Cámara de Diputados, Miguel Ángel Porrúa.
- Lujambio, Alonso. 2003. “México”, en Manuel Carrillo, Alonso Lujambio, Carlos Navarro y Daniel Zovatto. *Dinero y contienda político electoral. Reto de la democracia*. México: Fondo de Cultura Económica, ONU, Ministerio del Interior de España, X Elections Canada, IFE, TEPJF, IDEA e IFES.
- Maira, Luis et. al. 2004. *Democracia y medios de comunicación*. México: IEDF. Colección Sinergia.
- Muñoz Aldo. 2004. “El personalismo y la discrecionalidad: punto de partida para una ley de partidos en México”, en Hernández, Juan Luis y Cuitlahuac Bardán. *La agenda electoral de la consolidación democrática*. México: Universidad Iberoamericana, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República.
- Zovatto. 2003. Daniel “Estudio comparado de las características jurídicas y prácticas del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en América Latina”, en Manuel Alcántara y Elena M. Barahona (eds.) *Política, dinero e institucionalización partidista en América Latina*. México: Universidad Iberoamericana, IFE, FLACSO, sede México.
- Varela, Helena. 2006. “El diseño institucional como problema de gobernabilidad en México”, en Salinas Darío (coordinador) *Democratización y tensiones de gobernabilidad en América Latina*. México: Gernika, Fundación Friedrich Ebert.